

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

**BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:**

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодири Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rmini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalariga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAHIIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIIY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

RETRO**G‘aybulloh AS-SALOM**

adabiyotshunos

Nashrga tayyorlovchi:

PhD A.X.Mavlonov

ZOTI BOBARAKOT

For citation: Gaybulloh As-Salom. BLESSED MAN (Prepared for publication by: PhD A.Kh.Mavlonov). *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 98-104.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933735>

ANNOTATSIYA

Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqidagi har bir narsa xalqimiz, ayniqsa, ilm ahli uchun aziz-umotabar. Shu uyg‘un haqiqatdan kelib chiqib, biz quyida davr allomasi, faylasuf, benazir qalb va ilm sohibi, marhum ustoz G‘aybulloh as-Salomning shayx Qutbiddinxon Urgutiy haqida yozgan turkum xotiralarini qayta chop etishni lozim topdik. Ushbu turkum xotiralar “Zoti bobarakot” Shayx Qutbiddinxon ibn Muhiddinxon Urgutiy” nomli to‘plamda bosilgan.

Kalit so‘zlar: yaxshilar, shaxs, pir, ibtido, intiho, minbar, raddiya, ozod, mushohada, odob, tazarru, kalomullo, mavlaviy, qaylula, hasanot.

Гайбулло АС-САЛОМ

литературовед

Подготовил к публикации:

PhD А.Х. Мавлонов

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК**АННОТАЦИЯ**

Все, что связано с жизнью и творчеством Алишера Навои, дорого и ценно для нашего народа, особенно для ученых. Основываясь на этой гармоничной истине, мы сочли необходимым перепечатать ниже мемуары покойного устада Гейбуллы ас-Салома, ученого того времени, философа и обладателя уникального сердца и знаний, о шейхе Кутбиддинхане Ургути. Данная серия воспоминаний опубликована в сборнике «Зоти Бабаракот Шейха Кутбиддинхана ибн Мухиддинхана Ургутия».

Ключевые слова: добрые, люди, личность, духовный наставник, начало, конец, трибуна, отказ, азад, наблюдение, порядочность, раскаяние, каламулла, гора, владалец, кайлула, сиеста (короткий сон после утреннего).

Ghaybulloh AS-SALOM

Literary Scholar

Prepared for publication by:

PhD A.Kh. Mavlonov

BLESSED MAN**ANNOTATION**

Everything related to the life and work of Alisher Navoi is dear and valuable to our people, especially to scientists. Based on this harmonious truth, we considered it necessary to reprint below the memoirs of the late Ustad Geybullah as-Salom, a scientist of that time, philosopher and owner of a unique heart and knowledge, about Sheikh Qutbiddin Khan Urguti. This series of memoirs is published in the collection "Zoti Babarakot Sheikh Qutbiddin Khan ibn Muhiddin Khan Urguti".

Key words: kind, people, personality, spiritual mentor, beginning, end, tribune, refusal, azad, observation, decency, repentance, kalamulla, mountain, owner, kaylula, siesta (short nap after morning).

Yaxshilar

Domlayi kiromni (1906-1983) dastlab 1961-yilda uchratganman. Fanlar akademiyasining Til va adabiyot institutida vaziyat juda tajang. Dahriyona jazava, dini islomga xuruj avjida. "Dumaloq xatlar" qariyb odatiy tusga kirgan. Hammayoq "internatsionallashib" borardi. Firqa-yu faollar bezovta: qanday qilib bu ilmgohga sobiq siyosiy mahbus, eshonzoda, besh vaqt namozxon, xudojo'y shaxs suqilib kirdiykin? Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu cholning homiysi kim ekan?

Yuqorining imdodisiz, akobirlarning ixlos-u karamisiz, ilmgoh rahbariyatining ra'ysisiz bunday ruhoni "unsur" akademiya dargohiga yaqin ham kelolmasligini bilishardi.

Lekin yurt oliyjanob insonlardan xoli emas. Yaxshilar borki, olam munavvar. Qo'y og'zidan cho'p olmagan Qutbiddin domla bilimi va samimiyati bilan ilmiy jamoa o'rtasida hurmat va e'tibor qozona boshladi.

Shaxs

1971-yilda hazrat 65 yoshlarida Nizomiddin Muhammad Mirzo Mexdixonning 1760-yilda yozilgan "Sanglox" asari yuzasidan nomzodlik dissertatsiyasi yoqlaydigan bo'ldilar. Tadqiqot himoyaga taxt. Muallif bahsga shay, o'zlarini "sovutib" turibdilar.

Ittifoqo, ma'lum bo'ladiki, mujodalaviy moddiyunchilik (dialektik materializm) fanidan minimum, inchunin, nomzodlik imtihoni topshirilmagan. Ana xolos! Hali tug'ilmagan o'g'ilga sumakday bir ish bo'libdi-da. Bu dudmal muammoni, yurak yutib, kim hal qiladi? Kim bo'lardi – men-da: G'aybulloh as-Salom balogardon.

Safar O'tan degan muxlis faylasuf birodarim bor edi. Jonon! Xassos olim; Iymon-e'tiqodli, pokiza yigit edi rahmatli.

Bir fursat uyoq-buyoqdan otamlashgan bo'ldik.. "Qozon-tovoq, echki-buzoq" deganday. Suhbatdoshim oila xususida jo'shib gapirdi. Jamiyatning o'q tomirini oila tashkil etadi, jamiyatning qanchalik sog'lom yoki nosog'lomligini aynan uning ahvoli ruhiyatidan bilsa bo'ladi, dedi u.

Haqiqatan ham, mustaqilligimizning dastlabki yillaridayoq u oila muammosini cho'ng falsafiy bahsga aylantirib, jiddiy dastur va rejalarini ishlab chiqdi. Afsuski, umri vafo qilmadi. Hayotdan ko'z yumdi. Ammo o'ylagan o'ylari, yo'qorining imdodi bilan, keng miqyosda amalga oshdi.

Gapga ta'nakor topildi.

– Baloyingni olay, inim Safarjon, – dedim injilib. – Bir xizmat chiqib qoldi...

– Jonim bilan, og'a. Qachon Siz bir narsa dedingiz-u, men yo'q dedim? Yetsa molim, yetmasa jonim. Aytavering, ajaldan boshqasining iloji bor.

– Siz oila deysiz. Men shaxs deyman. Shaxsdan tashqarida – oila yo'q. Oiladan tashqarida – shaxs yo'q. Jamiyatdan tashqarida – bashariyat yo'q. Bari bir-biriga vobasta-yu payvasta.

– Hov, – dedi u hazillashib, faylasufona.

Pir

– Unday bo'lsa, bunday, azizim. Gap tabarruk bir odamoxun xususida. Kamina xarobotiyga pir yanglig' shayxul-mashoyix ustozim borlar. Eshoni Qutbiddin Muhiddin Urgutiy bo'ladilar... Domlaxon hazrat Alisher Navoiy ijodi mavzusida lug'atshunoslikdan bag'oyat maroqli ilmiy risola

yozganlar. Nomzodlik ma'nosida. Kutilmaganda, ishkal chiqib qoldi. "Diamat"dan imtihon topshirmagan ekanlar...

– Be-ye, "ishkal" shumi? Ayting, birrov kelsinlar. Menga ko'rinish bersinlar. Hozir imtihonlarning ayni payti, og'aginam.

– Shundaymi? Sizga... "ko'rinish bersin"larmi? Him... Siz tomonlarda janobi shayx ur-raisini imtihon qiladurg'on alloma topilarmikan shu kunlarda?

– Ha-ya, – manglayini tirishtirdi Safar O'taniy. – Nima qilaylik, bo'lmasa ustoz?

Ibtido

– Ochig'i, andisha qilib turibman, sadag'a... Qo'rqamanki, falsafa ilmida Sizlar domlaxonni imtihon qilish chog'ida ul kishi (madrasaning tuprog'ini yalagan-a!) Sizlarning o'zlarinigizni paqqos "sinov"dan o'tkazib, inchunin, "O'tan" qilib qo'yimasalar edi...

– Bu yog'i ham bor... – kuldi u.

– Yashirish na hojat, hazratim taqvodor, pokdomon, muslim inson. Siz ul odamdan: "Birlamchi ibtido nadur?", deb so'raysiz. Ha-da. Kutasizki, taqsim ichlarida: "Yo Yazdon. O'zing kechir men ojiz-u noshud bandangni. Shu topda do'ppi tor kelib qoldi. Ko'rmayapsanmi, manovi zindiqaringni. Birgina qur yolg'onga izn berib, yohuv, Senga munkir kelishga majburman", deya: "Birlamchi ibtido modda", desinlar. A? Aslo. "Avvali-yu – oxirin: Xudo!" deb javob qiladilar. Xotiringiz jam bo'lsin, – bo'tam. Qandoq? To'g'risini aytsam, Sizlar million martalab sig'ingan o'sha modda (materiya)ni ham hammangizdan ko'p va xo'b biladilar. Lekin mavhum, hosila moddaga emas, asl-azaliy yaratuvchi zot – Xudovandi karing'a ixlos qiladilar. Ul zotni so'qir dahriylaringiz Sibiriyada qul qilib ishlatgan. Jahannam azobiga solib, bo'ynig'a g'ul solishganida ham: "Yo Haqqul barhaq!" deganlar.

Sizlar ul kishiga: "Xudoning borligiga qani isbot?", deb xiralik qilasiz. Ul zot sopingizni o'zingizdan chiqazadilar: "Xudoning yo'qligiga dalil qani?"

Siz qurolli qo'zg'olondan, allaqanday "adolatli" urushdan lof-qof urasiz. Eshon buni gunohi azim sanaydilar. "Bandasini Olloh taolo yaratgan. Tinch, osoyishta, dorulomon yashasin deb. Uning qonini to'kishga, jonidan judo qilishga hech kimning haddi sig'maydi. Xuni nohaq qilganinglar uchun do'zaxda tutab yonasanlar? Unday qilmanglar, bacham", – deydilar.

"Biz olamni qayta quramiz. Hatto inson zotini ham qaytadan bunyod etamiz", deysiz. "Xay-xay, sal pastroq tushinglar. Baniy odam nari tursin, oddiy chumoliga ham jon ato etolmaysizlar. Suf sendaqa lofchilarga!", degan javobni olasiz.

Xo'sh?...

Intiho

– Bo'ldi, tushundim, otaginam, – dedi O'taniyzoda. – Hisoblashingiz mumkinki, kufrona "moddashunosliq" imtihonidan taqsim yaxshi... o'tdilar. Sizning qiyofangizda, albatta. Ammo tayyorgarlik zo'r bo'libdi. Hammasi o'zingiz aytganday anjom topadi, inshoolloh. Ertagayoq Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutining rektori nomiga rasmiy xat kelib tushsin. Uyog'ini qo'yib berasiz. Biz ham shundoq ulug' insonning duolaridan umidvormiz.

Oradan biron hafta o'tib-o'tmay akademik Erkin Yusufiyning gajakdor imzosi bilan bir yaxshi javob olindi. Ish saranjom bo'ldi. Men ikki faylasuf olimimizdan, mullo amak mendan, boringki, hammamiz Boboning duolariga doxil bo'lganimizdan behad mamnun edik. Ne bir omadkim, bizni – hazratni, Erkin Yusufiy bilan Safar O'taniyni, akademik va pedinstitut rahbariyatini, birinchi galda bu xufya "fitna"ni uyushtirib amalga oshirgan kamina firqasiz, "shakkok"ni bemaza, qovunning urug'iday bolalab ketgan ateistlarning qahr-gazabidan Yaratgan egamning o'zi saqlab oldi.

Minbar

Uzoq kutilgan kun yetib keldi. Boshlaridan bu g'addor dunyoning ming bir jabr-u sitamlarini kechirgan nuroniy tadqiqotchi minbar yoniga oyoq uchida ohista-ohista yurib keldilar. Bahs mavzui: "Mirza Muhammad Mexdixonning "Sanglox" asari (tadqiqot, tarjima, sharh, trapskripsiya)". Birinchi rasmiy mutasaddiy alloma Alibek Rustamiy ishga yuqori baho berdi. Ikkinchi opponent ham yaxshi chiqish qildi.

Raddiya

Rasmiy chiqishlardan so'ng, Ilmiy kengash a'zosi, atoqli tilshunos, professor Ayyub G'ulomiy, nechukdir bezovtalanib minbarni egalladi.

– Bu qanaqasi? – dedi u olimona alfozda. – “Sanglox”ni necha marta yoqlash mumkin? To'rt yil ilgari xuddi shu mavzu nomzodlik dissertatsiyasi qilib yoqlangan edi. Shu ishga hozirgi muhtaram opponentimiz Alibek Rustamov ilmiy rahbarlik qilgan. To'g'rimi, Alibek?.. Ha, barakalla! Men Ayyub G'ulom, o'sha ishga rasmiy opponent bo'lib chiqqanman. To'g'rimi, professor Ayyub G'ulomov? To'g'ri! Yana nima deyin? Xulosa: parallelizm, ya'ni baqamtiylik, takroriylik sodir bo'libdi. Bu VAK instruksiyasiga tamoman xilof. Himoyani hoziroq bekor qilish kerak. Vassalom. Men qarshiman.

Ortiqcha mulozamatga o'rin qolmagandi. Ilmiy marosim barbod bo'ldi hisob. Hammayoq baayni Shimoliy muz okeaniday huvillab ketdi. Nainki o'n besh yil, butun umr mahsuli bo'lgan salmoqdor tadqiqot besh daqiqada tag-tugi bilan yo'qqa chiqdi-qo'ydi. Odamlar tarqab ketishga mayl bildirib, taraddudlana boshladi...

OZOD

...Bir payt xo'b ish bo'ldi. Qarasam: minbarda... Kim deb o'ylaysiz? Ozod Sharafiddin!

– Birodari azizlar, – dedi u o'smoqchilab. – Buyog'i ja-a qiziq bo'ldi-yu. Payg'ambar yoshini xatm qilgan qiblagoh Qutbiddin domla (bul zoti sharifni butun respublika, nafaqat O'zbekiston... taniydi), shuncha hafsa qilib, “Sanglox” lug'atining grammatikaga oid qismlarini zaboni forsiydan o'zbekchaga o'giribdilar. Lug'aviy tarkibi-yu, sarf-u nahvini chiroyli tahlil qilibdilar. Asarni navoiyshunoslikka daxldor bo'lgan bir talay manbalar bilan qiyosga keltiribdilar. Ma'lumingizkim, mazkur lug'atda mavlono Lutfiy, Bobur, Fuzuliy, Husayn Mirzo, Sa'diddin Safoyi Rumiylardan tashqari, Navoiy bobomizning yigirmata asaridan namunalar keltirilgan. “Sanglox” sakkiz mingga yaqin so'zni qamraydi. Qutbiddin domlanning dissertatsiyasida Fazlulloh, Fath Alixon Xojar, Shayx Sulaymon Buxoriy, Muhammad Rizo Xoksor va boshqa ulug' zotlarning lug'atlaridan ham ma'lumotlar berilgan. Bunday tabarruk zahmatkash ilmiy kashshof sha'niga tahsin aytish o'rniga, ta'na toshlarini otib, malomat qilib o'tiramizmi? Qaysi mazhabda bor bunday noinsoflik? Buningdayin azamat ish, aytinglarchi, qaysi professorning qo'lidan keladi? Bir musulmonga zulm emasmi bu?

Men, azbaroyi Xudo, tushunmayman. Yoshi bir joyga borgan mo'ysafid og'amizga shu ishning asti nima keragi bor edi?! Axir bunday zalvorli mehnat har qanday yalangto'shni ham “hastinesti” qilib qo'yadi. Havaski, fan kandidoti bo'loyin, debdilar-da. E buning uchun siz-u biz, ilm ahli, fuzalo janobi muallifdan toabad minnatdor bo'lishimiz kerak, menimcha. Ih, buning o'rniga...

Aslida, dedi u yana gapining ustiga tuz sepganday, vasiqaparast nomzodvachchalarmas, manman degan yo'g'on fan arboblari, katta olim-u ulamolar, otaxonning ilmini o'zlashtirib, duosini va boshqa “ul-bul” narsalarini olib, qo'llariga suv quyib yurishshibdi. Buni kim bilmaydi! Esiz...

Men, nima desanglar denglar-u, maxsus tadqiqot nari tursin, boy, ko'hna mumtoz adabiyotimizni bizga tanitgani, parda qoplagan, g'ilay ko'zlarimizni ochgani, Alisher Navoiy asarlarining ko'p jildlik izohli lug'atini tuzish yo'lidagi ulkan xizmatlari uchun, hech qanday dissertatsiyasiz, mavlono Qutbiddin Muhiddin valiyullohga filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini allaqachon shundog'am berish kerak edi, deb hisoblayman.

... Hayhotday himoyagoh birdan hushyor tortib, jimib qoldi. Muzday suv burqsiqib turgan yovvoyi alangani “puf” deb o'chirdi. Yo'q, o'chirmadi. Hali “picha” bor edi. Vaziyat to'qson foiz dono qariyaning foydasiga o'zgardi. O'zgarishga o'zgardi, andak “chalasi” qolgan edi, domlayi kiromning o'zlari butladilar.

Mushohada

Shu asnoda himoyachiga so'nggi so'zni berishdi. “O'h, ana endi mullo amak shaddod “pirafisur”ni boplab ta'zirini beradigan bo'ldi. Hali u vaqtlarda badanimdan yoshlik shavqi ketmagan. Ajab bo'пти, dedim. Ana endi unga “Sanglox” nima ekanini boplab “tushuntirib” qo'yadilar, deya kaftlarimni ishqalab turdim. Gavjum xonadan tavbasiga tayangan olim akamizni holsizlanib, sharmandai sharmisor bo'lib, emaklab chiqib ketayotgan noshud “boksyor” qiyofasida tasavvurga keltirdim...

Odob

Chuchvarani xom sanagan ekanman. Hecham unday bo'lmadi. Takabbur olimning (mafurasida aynigan "so'llik" bor edi rahmatlikning) dahshatli aybnomasiga qarshi ustoz raddiya bildirmadilar. Hech qanday ilmiy dalil-palil ham keltirmadilar. Aytgan bor-yo'q gaplari shu:

– Hay, man o'sha ishni ko'rganman, axiy. Muallif o'zi yaxshi bacha....

Shunday dedilar-u, nuroniy otaxonlarga xos nechukdir dilgir, mayin istehzoli jilmayib, siyrakkina, qorday oppoq cho'qqi soqollarining uchini siypalagan bo'ldilar va... qo'shib qo'yidilar:

– Manga, akun, ul bachani: tanqid qilish to'g'ri kemaydu.

Shu payt oldingi qatorda o'tirgan xudorahmati Muzayyana Alaviya favqulodda hayajonlanib ketdilar:

-O'-o'!..

Mo'ysafidning o'z harir soqoliga ma'noli ishorasi-yu, bir og'iz luqmasi, opaxonning "O'!.." si bilan masala uzil-kesil hal bo'ldi-qo'ydi. Odamlar yengil tortdi. Olam guliston. Ajabo! Eng aqlli, eng biyron aks-sado sukut ekan-da, deb o'yladim men.

So'zamollik fasod bo'ldi. Madrasa ko'rgan mudarris olim, bir dona o'q uzmay turib, fan doktorini tor-mor qilgan, uni tilidan ilintirib, tiriklay asir olgan edilar.

Tazarru

Eski Jo'va restoranida katta ziyofat berildi. Zoti bobarakot ishtirok etmadilar. Xonanishlikni, sukunatni, pinakni, o'zlari bilan yolg'iz qolishlikni ep ko'rdilar. O'zing bilan o'zing "suhbat" qurishdan rohat-farog'at yo'q kishiga yoshi bir joyga borganda. Bu holatni to'pori odamga "tushuntirib" bo'lmaydi.

... Birinchi bo'lib allomayi Alibek Rustamiy so'z qotdilar.

– Hammaning diliga g'ulg'ula tushib, sal qoldi tavqi la'natni bo'yunimizga ilishimizga. Men gumroh ham tuzoqqa ilinishimga bir bahya qoldi. Iltimos, janobi eshonga yetkazinglar: kaminani afv etsinlar.

Himoya chiroyli yakunlandi. Uzoq yillik halol mehnat, umr mahsuli mukofotlandi. Biroq ko'ngilning burchak-burchaklarida jinday g'ashlik ozgina ishtiboh cho'kib qolganday bo'ldi. Bu yerda jamoani chalg'itishga uringan o'sha shaxs dissertatsiya, hujjatlar Maskovga yuborilganda yangidan suvni loyqalamasmikan? Yuz toat-u ibodat bir pul bo'lib qolmasmikan? Eshon-peshoning bilan ul nobakorlarning nima ishi bor. Qaytanga battar jazavasi qaynab ketmaydimi? Ko'ring, havas qiling. Mana O'zbekistonda markscha-lenincha ta'limot, ilg'or materialistik dunyoqarashning ahvoli!.. deb bong urib yuborishmaydimi? Ateistik tarbiya nihoyatda bo'shashib ketgan. Hatto dindorlar, o'tmishi qorong'i millatchilar, xurofotchilar o'zini ilmga urayapti. "Hoy kaltafahm anqovlar, – qayoqqa qarayapsanlar?" deb ayyuhannos solishsa-ya. Faromush bo'lishsin: 1999 emas, 1971 yil voqeligi haqida gap boryapti.

Kalomullo

Unday bo'lmadi. Xudo hofiz. Solim aqlni kalaka qilayotganlar, o'zligidan voz kechib yuborganlar, millatfurushlar, "ultrainternatsionalist" murtadlar "lingvist" (tilshunos) olimlar orasida ham juda ko'p edi.

Xayriyat, Qutbiddin domla bu gal, rabboniy tavr ila suvdan quruq chiqdilar. Insof yuzasidan qayd etmoq darkorga o'xshaydi. Ko'p ko'rgiliklarni ko'rgan, o'zi ham bir talay g'avg'o-yu malomatlar qo'zg'ab yurgan ilmiy rahbar, tinib-tinchimas, shovvoz Ergash Foziliy ham sidqan ancha jon koyitdi. G'ayrat-shijoat ko'rsatdi. Niyati o'ziga hamroh va safoli bo'lgay.

... Ittifoqo, qandaydir yumush bilan Akademiyaning Til va adabiyot institutiga "yuqoridan" sariqto'rikdan kelgan bir kishi paydo bo'lgan. Olimlarga iltijo qilib, Qur'oni majiddan ikki-uch oyatni o'rischaga tarjima qilib berishni so'ragan.

– Qur'on deysizmi? Sog'ligingiz durustmi? Hazillashmayapsizmi? Qanday chivin chaqdi Sizni? Yo ustimizdan biron ma'lumot tushdimi?

– Nega kerak bunchalik ehtiros, azizlar? Meniki poytaxt Maskovda ishlaydi. Men begona odam yo'q, yomon gap kerak emas... - debdi mehmon o'zi hadik olib.

– Bu ishni birontamiz uhdalay olmaymiz, "o'rtoq" mehmon, – deb aytilgan ilmiy xodimlar.

– Garchi mehmon atoyi Xudo bo‘lsa-da... Kalomulloni o‘qish qo‘limizdan kelmaydi. Arab tilini bilmaymiz.

– Unday gap kerak yok. Uruscha yakshi gapirasiz-a? Hih, nimaydi. “Chugur-chugur” itasiz-a?

– Rus tili – ikkinchi ona tilimiz, – deyishibdi yaltoqlanib. – Arab, fors tillari esa bizga yot.

– Yakshi yok. Ana til bitta. Iki, uch, tort... ana til yok. Tyurki tillyar min uchun ana til yok.

Min urganib yatamin: arab, farsi tillyarni-da urganamin. Lyakin Koran ne po zubam, a? Tish utmaydi.

Shu payt birov nogahon eslab qolibdi:

– Aytganday, til tarixi shu‘basida-chi, Ergash Fozilovda bir qariya borlar. Qutbiddin bobo.

O‘sha kishi, ajabmas, arabchani birnav bilsalar...

Tog‘

Surishtirishsa, o‘rinlarida mutolaa qilib o‘tirgan ekanlar.

– Salyam aleykum, taksir, – debdi mehmon sharqona tavoze bilan. – Siniki, ax, Sizniki azmaz arab til bilyadi?

– Vaalaykum assalom va rahmatullo. Ha, oz-moz biladi, debdilar bobo kulimsirab. – Qanday xizmat bor?

– Korandan ayat uruscha tilga tarjima itesh lyazum.

– Ha-a. Tafsir qilish kerak ekan-da?

– O! Tafsir, tardjuma yok.

– Qani, ko‘raylik. Xo‘-o‘sh, bu 27-suradan. “Naml”. (Arabcha asliyatni yoddan aytgach), yozing qaniy, debdilar va o‘rischaga aynan tafsir qilibdilar:

– 88-oyat. “Siz tog‘larni ko‘rib tek qotib turibdi, deb o‘ylarsiz. Holbuki, ular ham baayni bulutlar yurgandek yururlar. Bu barcha narsani puxta qilgan zot: Ollohning ishi erur...”

O!..

– Bunisi 29-sura. “Ankabut”dan. Him, yozing, bacham, debdilar:

– 46-oyat. “(Ey, mo‘minlar), sizlar kitob ahli bilan intihoyi chiroyli yo‘sinda bahs-munozara qilingiz, illo ular ichidagi zulm hamda zo‘ravonlik qilgan kimsalar bilangina keskin muomala qilishingiz mumkin. Aytingizkim: “Bizlar o‘zimizga nozil qilingan (Qur‘on)ga ham, sizlarga nozil qilingan (Tavrot va Injil)ga ham iymon keltirganmiz...”

– ... Siken-siken tafsirlyang, ates. Ulgirmiym.

– Jadallang... Vaqt tang... Shoshib turibman.

Chunonchi: “...Bizlarning Ilohimiz ham, sizlarning Ilohingiz ham ayni bir (Iloh)dir. Bizlar Ungagina bo‘ysunguvchimiz”.

– O!.. Chok yakshi!!

– Bu ham “Ankabut” surasining 69-oyatidan olinibdi. Yozing: “...Olloh chiroyli amal qilguvchi zotlar bilan birga”.

Quvonganidan, mehmonning ko‘zlaridan yosh tirqirab oqa boshlaydi...

– “Val-asr” surasi: “1-2-oyatlar. Asr vaqtiga qasamki, inson zoti ziyon-baxtsizlikda voqe bo‘lur”.

“3-oyat. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan, bir-birlariga Haq yo‘lini ko‘rsatgan va bir-birlariga Haq yo‘lida sabr-bardosh qilishni tavsiya etgan zotlarga najot topquvchilardir”.

Mavlaviy

Mehmon-professor, keyinchalik oshkor bo‘lishicha, taniqli turkshunos olim nogahonda osmondan tushib kelgan Idris alayhissalomni uchratib qolganday, hayratga tushadi.

– Ayting, aksakal, min gaplashib turamen kim bilan?

Mavlaviy janoblari bo‘lsa, xuddi biron “ayb” ish qilib qo‘ygansimon, xiyol qizarib yerga qaraydilar. Hozir bo‘lganlardan biri tanishtiradi:

– Bul zoti sharif Qutbiddin Muhiddinov bo‘ladilar. Aytganday, yaqinda nomzodlik dissertatsiyasini yoqlaganlar.

– O! Qay vaqtda?

– Uch oy burun.

– VAKdan tasdiy qilgan?

- Yo‘q.
- A-ha. Tema qanday? (Domlaga u savol nazari tashlaydi)..
- “Mirzo Muhammad Mexdixon “Sanglox” (tadqiqot, sharh, tarjima, transkripsiya)”.
- O. “Sanglox”?!.

Oradan rosa bir hafta o‘tib, ustozi kalon nomlariga tezkor fototelegramma keladi: “Sizniki dissertatsiya tasdik boldi. Katta raxmat. Sizning adam – “Falonchi”.

Qaylula

Alisher Navoiy asarlarining bir jild hamda to‘rt tomndan iborat lug‘atlarini mutolaa qilgan kishi amin bo‘ladiki, bu biz uchun bebaho xazina. Ularni varaqlab, millatimizning tafakkuri va ruhiy holatida asrlar davomida ro‘y bergan ijobiy-salbiy o‘zgarishlar, yaxshi-yomon ishlarni kuzatasiz. Hozirgi mag‘zi to‘q so‘zlar, ayniqsa, istilohot (terminologiya) taqchilligi sharoitida mazkur lug‘atlar biz uchun noyob manbadir.

“Qaylula” nima ekanini hozir hech kim bilmaydi. Bu choshgoh mahalidagi uyqu degani. Bunday tushuncha, bizda yo‘q, deb hisoblaymiz, uyalmay-netmay... Natijada darhol o‘ris tiliga murojaat qilib, “tixiy chas” yoki hatto “mertvyi chas”ni har xil maqomda o‘g‘irishga tutinamiz... Bilmaslik o‘zimizda tarixan mavjud narsalardan g‘ofillik go‘yo bizga sharaf keltiradi...

Bunday kalimalarni yuzlab keltirish mumkin.

“May” deganda hozir bizning avlod musallas, vinoni tushunadi xolos. Garchi Navoiy bobomiz zamonlarida ham bu boda, sharob ma‘nolarida kayf beruvchi ichimlikni anglatgan esa-da, mayning ilohiy-insoniy, lisoniy-badiiy, shoirona, falsafiy jilolari dillarni, ko‘ngillarni o‘ziga rom etgan. Mayi nob, mayi asfar, mayi vahdat, mayi la‘l, mayi mug‘ona, mayi azaliy, mayi ahmar, mayi vasl, mayi gulfom, mayi tahqiq... Insonning Olloh visoliga musharraf bo‘lish, ko‘ngil mulkini jilolantirish, dilni iymon bilan bezash haqidagi orzu-umidlarini nozik ifoda etishda, tasavvuf timsollarini jonlantirishda mumtoz adabiyotimizda bu singari yuzlab kalimalarning salmog‘i baland.

Hasanot

Mavlono Qutbiddin domla nonday aziz milliy javhar, sharqona o‘zlik va qadriyatlar, axloq-odobni saqlab qolish bobida najot mumtoz adabiyotimizni asl, sof holda o‘rganishda, deb bildilar. Ayniqsa, hazrat Alisher Navoiy ijodini chuqur, mukammal bilishga tinmay da‘vat etdilar. Biz qanchalik Navoiy dahosiga yaqinlashib borsak, Navoiy ma‘naviyati bizga shunchalik yaqinlashadi... Ana shu qutlug‘ muddaoni amalga oshirish yo‘lida oxirgi nafaslarigacha hormay-tolmay mehnat qildilar. Bu aziz, sharaflil nomga ta‘zim va hasanot.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000